

ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ АГЕНТІВ РИНКУ

JEL Classification: M14

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено змістовні характеристики корпоративної культури агентів ринку як одного з ключових чинників ефективного функціонування організацій у сучасних умовах. Автор розкриває сутність корпоративної культури, аналізує її ключові складові, такі як місія, візія, цінності та організаційна поведінка, а також акцентує увагу на типології культур, зокрема ієрархічній, ринковій, клановій та адхократній моделях. Особливу увагу приділено впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на формування корпоративної культури, включаючи економічне середовище, глобалізацію, технологічний прогрес, державне регулювання, лідерство та мотивацію персоналу.

Розглянуто функції корпоративної культури, зокрема мотиваційну, інтегративну, адаптаційну, регулювальну та іміджеву, які забезпечують гармонійне функціонування організацій та їхню адаптацію до викликів зовнішнього середовища. Дослідження наголошує на важливості корпоративної культури як інструмента управління, здатного сприяти стійкості та інноваційності бізнес-структур, особливо в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки України.

Наукова значущість статті полягає в розробці комплексного підходу до аналізу корпоративної культури як стратегічного ресурсу, що забезпечує конкурентоспроможність і сталий розвиток агентів ринку. Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення управлінських практик, розробки програм корпоративного розвитку та підвищення рівня соціальної відповідальності організацій.

Ключові слова: корпоративна культура, агенти ринку, сталий розвиток, типологія культури, функції управління, повоєнне відновлення.

Abstract. The article explores the substantial characteristics of corporate culture among market agents as one of the key factors ensuring effective organizational functioning in modern conditions. The author unveils the essence of corporate culture, analyzing its core components such as mission, vision, values, and organizational behavior, while emphasizing cultural typologies, including hierarchical, market, clan, and adhocracy models. Particular attention is given to the impact of external and internal factors on the formation of corporate culture, including the economic environment, globalization, technological progress, state regulation, leadership, and employee motivation.

The functions of corporate culture, such as motivational, integrative, adaptive, regulatory, and image-building, are examined, highlighting their role in fostering harmonious organizational functioning and adaptation to external challenges. The study underscores the importance of corporate culture as a management tool capable of enhancing the resilience and innovativeness of business structures, especially under martial law and during the post-war recovery of Ukraine's economy.

The scientific significance of the article lies in developing a comprehensive approach to analyzing corporate culture as a strategic resource that ensures the competitiveness and sustainable development of market agents. The results obtained can be utilized to improve management practices, design corporate development programs, and enhance the level of social responsibility within organizations.

Keywords: corporate culture, market agents, sustainable development, cultural typology, management functions, post-war recovery.

Вступ

Корпоративна культура як феномен сучасного менеджменту виступає визначальним чинником успіху організацій у динамічному ринковому середовищі, адже формує основу внутрішнього середовища, впливає на мотивацію персоналу, стиль управління, комунікацію та адаптивність до зовнішніх викликів. У сучасних умовах глобалізації, цифровізації та посилення конкуренції корпоративна культура стає не лише внутрішнім регулятором, але й інструментом зовнішнього позиціонування організації на ринку.

Особливого значення це питання набуває в контексті економічної трансформації України, зумовленої війною та повоєнним відновленням. Сьогодні корпоративна культура виступає одним із ключових чинників стійкості організацій, здатних не лише протистояти кризовим явищам, але й сприяти національному економічному відродженню. Її роль полягає в інтеграції економічних, соціальних та етичних аспектів, що забезпечує гармонійний розвиток бізнес-структур у непростих умовах.

Характеристику корпоративної культури досліджували такі науковці: Андросова О., Баранюк Б., Биденко І., Возна Ю., Дмитренко М., Єщенко М., Захарчин Г., Зеркаль А., Клочко В., Копитко М., Михаліцька Н., Приймак Н., Синицька О., Шевчук О., Флоркевич П., Богоявленський О., Постольна Н., та інші.

Метою статті є дослідження змістовних характеристик корпоративної культури агентів ринку, визначення її ключових складових, типології та впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на її формування. Особлива увага приділяється аналізу ролі корпоративної культури в умовах сучасних викликів, таких як війна, посткризове відновлення та необхідність інтеграції до міжнародного ринкового середовища.

Наукова новизна дослідження полягає у висвітленні адаптаційного потенціалу корпоративної культури, її стратегічної ролі у зміцненні конкурентних позицій українських організацій та формуванні передумов для сталого розвитку. Результати цього дослідження можуть стати основою для подальшої розробки управлінських стратегій, спрямованих на формування сильних і стійких корпоративних культур, здатних забезпечувати ефективність бізнес-структур навіть за умов невизначеності.

Результати

Корпоративна культура є складним та багатовимірним явищем, що інтегрує соціальні, економічні, психологічні та управлінські аспекти діяльності організацій. У сучасних умовах глобалізації та інтенсивної економічної конкуренції вона набуває статусу стратегічного ресурсу, здатного впливати на успішність діяльності агентів ринку. Формування корпоративної культури виступає не лише інструментом внутрішньої гармонізації організаційного середовища, а й важливим чинником посилення конкурентних позицій на національному та міжнародному рівнях. Саме тому дослідження теоретичних засад корпоративної культури є актуальним завданням економічної науки, особливо в контексті трансформаційних процесів, що характеризують сучасний український ринок.

Розуміння корпоративної культури як інтегрального феномена вимагає глибокого аналізу її ключових компонентів: цінностей, норм, традицій, які визначають поведінкові моделі працівників та формують загальний стиль управління. Такі складові корпоративної культури відіграють

визначальну роль у забезпеченні стабільності, адаптивності та інноваційного розвитку організацій. Особливого значення це питання набуває для українських агентів ринку, які, незважаючи на економічні виклики, спричинені воєнною агресією РФ, демонструють стійкість і прагнення до впровадження сучасних підходів в управління. Аналіз теоретичних основ корпоративної культури є важливою передумовою для розробки ефективних управлінських рішень, які сприятимуть побудові гармонійного соціально-економічного середовища та зміцненню національної економіки.

Корпоративна культура як багатогранне явище виступає основою для гармонізації внутрішніх процесів організації, формування колективної ідентичності та побудови ефективних взаємовідносин між учасниками ринкових відносин. У класичній теорії менеджменту вона визначається як сукупність спільних цінностей, норм і традицій, які регулюють поведінку членів організації та забезпечують єдність у досягненні стратегічних цілей [1]. Водночас у сучасному економічному середовищі, яке характеризується високою динамічністю, глобалізацією і цифровою трансформацією, корпоративна культура стає ключовим фактором адаптивності та конкурентоспроможності.

У контексті сталого розвитку корпоративна культура постає як фундаментальний елемент, що забезпечує інтеграцію економічних, соціальних і екологічних інтересів. Корпоративна культура формує платформу для впровадження принципів соціальної відповідальності, інноваційності та етичного управління, сприяючи довгостроковій стійкості бізнесу. У специфічних умовах війни в Україні корпоративна культура набуває ще більшого значення, адже саме вона сприяє збереженню внутрішньої стабільності організацій, зміцненню довіри між учасниками ринку та мобілізації ресурсів для подолання викликів. Відповідно, розуміння корпоративної культури як динамічного й адаптивного механізму дозволяє агентам ринку успішно функціонувати навіть за умов кризи та соціально-економічних трансформацій.

Корпоративна культура відіграє ключову роль у функціонуванні агентів ринку, оскільки є базисом для побудови ефективного внутрішнього середовища та зовнішніх комунікацій, забезпечує єдність дій, гармонізує взаємовідносини між працівниками та керівництвом, формує спільну візію і спрямовує організацію на досягнення стратегічних цілей [1, 2]. У сучасних економічних умовах корпоративна культура стає визначальним чинником для підвищення конкурентоспроможності, посилення інноваційного потенціалу та адаптації до змін у ринковому середовищі.

Для агентів ринку корпоративна культура є інтегратором, що поєднує економічну доцільність із соціальною відповідальністю, впливає на продуктивність, створюючи умови для мотивації, залученості та лояльності працівників [3]. Крім того, корпоративна культура виступає своєрідним маркером для зовнішніх партнерів і споживачів, визначаючи репутацію компанії та рівень довіри до неї. У міжнародному контексті вона слугує інструментом для подолання культурних бар'єрів, сприяючи формуванню глобальних мереж співробітництва.

В умовах війни в Україні роль корпоративної культури ще більше зростає, забезпечує стабільність функціонування організацій, адаптує їх до кризових умов і стимулює солідарність серед працівників. Саме через сильну корпоративну культуру агентам ринку вдається мобілізувати ресурси, зберігати професійний потенціал і підтримувати зв'язок із суспільством, водночас сприяючи післявоєнному відновленню економіки.

Оцінка теоретичних засад корпоративної культури дозволяє окреслити її фундаментальне значення для забезпечення ефективного функціонування агентів ринку. Проте для глибшого розуміння цього феномена необхідно звернутися до його змістовних характеристик, які розкривають конкретні аспекти формування, розвитку та реалізації корпоративної культури в практичній площині. Такі характеристики відображають внутрішню структуру культури, її ключові складові, типологію та вплив на поведінку учасників організації. Особливу увагу заслуговує аналіз того, як ці складові адаптуються до сучасних викликів, включаючи екологічні, економічні та соціальні трансформації, зокрема в умовах війни в Україні. Змістовне осмислення таких характеристик створює підґрунтя для

розробки дієвих управлінських стратегій, здатних сприяти стійкому розвитку бізнесу та зміцненню національної економіки.

Ключові складові корпоративної культури формують основу для її реалізації та впливу на функціонування організації. До цих складових належать місія, візія, цінності та організаційна поведінка, які у своїй сукупності визначають стратегічний напрям, стиль управління та взаємодію між членами колективу. У сучасних умовах, особливо в контексті соціально-економічних викликів, спричинених війною в Україні, кожен з цих елементів набуває критичного значення.

Місія є фундаментальною складовою, що визначає призначення організації у суспільстві. Відображення сутності діяльності, ключових цілей та способів їх досягнення становить її основу. Місія формує ідеологічну основу корпоративної культури, мотивуючи працівників та задаючи вектор розвитку, який відповідає як внутрішнім, так і зовнішнім потребам ринкового середовища [4].

Візія доповнює місію, окреслюючи довгострокове бачення майбутнього організації. Спрямованість на формування амбітних цілей об'єднує колектив у досягненні спільного успіху. В умовах економічних криз або нестабільності, зумовленої війною, чітка і надихаюча візія допомагає агентам ринку залишатися стійкими та адаптуватися до змін [5].

Цінності є основою етичного та поведінкового стандарту організації. Вони визначають, які принципи є важливими для членів колективу, та формують базу для прийняття рішень. Цінності забезпечують узгодженість дій працівників, сприяють зміцненню довіри як всередині організації, так і з боку зовнішніх стейкхолдерів [6].

Організаційна поведінка відображає практичне втілення місії, візії та цінностей у щоденній діяльності. До її складу входять моделі комунікації, стиль управління, підходи до вирішення конфліктів і адаптація до зовнішніх змін. У складних умовах війни організаційна поведінка стає індикатором стійкості корпоративної культури, демонструючи, наскільки ефективно працівники співпрацюють для досягнення спільних цілей навіть у періоди турбулентності [3].

Таким чином, місія, візія, цінності та організаційна поведінка виступають ключовими складовими корпоративної культури, які не лише визначають її зміст, але й забезпечують її трансформацію відповідно до викликів часу. У контексті сталого розвитку та повоєнного відновлення України ці елементи слугують опорою для побудови сильного, адаптивного та соціально відповідального бізнесу.

Культурні типи, які визначають стиль управління, організаційні пріоритети та взаємодію між працівниками, є важливими аспектами корпоративної культури. До найпоширеніших типів належать ієрархічна, ринкова, кланова та адхократна культури, кожна з яких має свої унікальні характеристики, переваги та виклики в умовах адаптації до динамічного ринкового середовища.

Ієрархічна культура характеризується чіткою структурою, суворими правилами та ієрархією. Основними її пріоритетами є стабільність, ефективність процесів і контроль. Такий тип культури найчастіше зустрічається у великих організаціях з багаторівневою системою управління, де важлива регламентація. Попри свої переваги в забезпеченні порядку, ієрархічна культура має обмежену адаптивність у швидкозмінному середовищі, оскільки потребує часу на внесення змін до усталених процесів [7]. В умовах війни така культура є ефективною для підтримання дисципліни, але її жорсткість може обмежувати гнучкість.

Ринкова культура орієнтована на результативність, конкуренцію та досягнення стратегічних цілей. Її основою є прагнення до ефективності та переваги на ринку, вона заохочує інновації, швидке прийняття рішень і концентрацію на зовнішніх стейкхолдерах. Такий тип культури добре адаптується до викликів зовнішнього середовища, зокрема у сфері економічної конкуренції [8]. Водночас надмірна орієнтація на результати може призводити до зниження уваги до внутрішніх потреб працівників, що є критичним у періоди соціально-економічних потрясінь, спричинених війною.

Кланова культура ґрунтується на цінностях сімейного типу, взаємній довірі, співпраці та турботі про персонал. Такий підхід сприяє формуванню лояльності, забезпечує високий рівень

мотивації працівників і гармонізацію внутрішніх стосунків [9]. Такий тип культури є надзвичайно ефективним у кризових ситуаціях, адже підтримка та взаєморозуміння стають основою стійкості. Однак кланова культура може втрачати ефективність у великих організаціях або в умовах, де необхідна швидка реакція на зовнішні зміни.

Адхократна культура фокусується на гнучкості, інноваціях та експериментах, стимулює творчий підхід до вирішення проблем і швидко адаптується до нових умов [8]. Такий тип культури є надзвичайно актуальним у контексті війни та післявоєнного відновлення, адже саме інновації та креативність стають рушіями для подолання викликів. Однак адхократія може бути недостатньо ефективною для довгострокового планування через можливу нестачу структурованості.

Таким чином, кожен культурний тип має свої переваги й обмеження, які визначають його адаптивність до зовнішніх умов. Оптимальний підхід полягає у формуванні гібридних моделей, що поєднують сильні сторони різних типів культур, враховуючи специфіку організації, ринкового середовища та поточних викликів. Для українських агентів ринку це означає необхідність інтеграції стабільності ієрархії, результативності ринкової культури, підтримки кланових цінностей і гнучкості адхократії, що сприятиме їхньому стійкому розвитку в умовах війни та повоєнного відновлення.

Аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на формування корпоративної культури є ключовим для розуміння механізмів її становлення та розвитку. Корпоративна культура не існує у вакуумі - вона є результатом взаємодії численних чинників, що формують середовище організації. До них належать як зовнішні обставини, такі як економічне середовище, глобалізація чи соціальні тенденції, так і внутрішні, наприклад, стратегія організації, її структура чи мотиваційна система. Зазначені фактори не лише визначають загальні риси корпоративної культури, але й зумовлюють рівень її адаптивності до змін у ринковому середовищі. Знання про їхню природу та механізми впливу дозволяє побудувати ефективні методики інтеграції цих чинників у систему корпоративних цінностей і поведінкових норм. У Таблиці 1 узагальнено основні зовнішні та внутрішні фактори, розкрито їх зміст, вплив на організацію та можливі шляхи інкорпорації в корпоративну культуру.

Таблиця 1

Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на формування корпоративної культури

Категорія	Фактор	Зміст	Вплив	Методика інкорпорації у корпоративну культуру
Зовнішні фактори	Економічне середовище	Економічна стабільність або кризи, які визначають фінансові можливості організації.	Визначає бюджетні можливості для розвитку корпоративної культури.	Розробка фінансових стратегій, які враховують економічну стабільність і довгострокові перспективи.
	Глобалізація	Вплив міжнародних стандартів та інтеграція у глобальні ринки.	Стимулює адаптацію корпоративної культури до міжнародних норм і практик.	Проведення тренінгів з міжкультурної комунікації, впровадження міжнародних стандартів менеджменту та адаптація до глобальних етичних норм.
	Технологічний прогрес	Впровадження новітніх технологій та цифровізація процесів.	Змінює способи взаємодії всередині організації та підвищує інноваційний потенціал.	Впровадження цифрових платформ, автоматизація процесів, розвиток компетенцій працівників через технічні тренінги.
	Державне регулювання	Норми, закони та політики, що регулюють	Забезпечує відповідність внутрішніх політик	Створення юридичних комітетів для моніторингу законодавства, адаптація

		діяльність організацій.	законодавчим вимогам.	корпоративного кодексу до актуальних правових норм.
	Соціальні тенденції	Зміна суспільних очікувань, зокрема акцент на етиці, екології та рівності.	Підвищує увагу до соціальної відповідальності організацій.	Впровадження програм КСВ, навчання персоналу з питань інклюзії, екологічної відповідальності та етики.
	Військові конфлікти	Війна, кризи та їх вплив на економіку й функціонування організацій.	Зумовлює мобілізацію ресурсів, перегляд стратегій і посилення згуртованості.	Розробка кризових планів, підтримка соціальної згуртованості через комунікації, участь у благодійних та волонтерських ініціативах.
Внутрішні фактори	Стратегія організації	Визначення довгострокових цілей, які формують напрямок розвитку.	Формує базові пріоритети для корпоративної культури.	Інтеграція місії й цінностей у стратегію, комунікація цілей через корпоративні заходи та платформи.
	Лідерство	Роль керівників у впровадженні культури через власний приклад.	Підсилює впровадження культури через ефективне керівництво.	Розвиток лідерських компетенцій через коучинг, наставництво та програми розвитку управлінських навичок.
	Структура організації	Організаційна структура, що визначає канали взаємодії та рівні підпорядкування.	Впливає на ефективність комунікації та прийняття рішень.	Оптимізація структури для прозорості, впровадження плоских ієрархій для більшої гнучкості та швидкості рішень.
	Мотивація персоналу	Система заохочень, яка стимулює досягнення цілей.	Забезпечує залученість працівників у досягнення спільних результатів.	Розробка програм мотивації, включаючи фінансові та нефінансові стимули, персоналізовані підходи до оцінювання досягнень.
	Цінності та традиції	Ідеали та переконання, що історично склалися в організації.	Встановлюють етичні та поведінкові стандарти в колективі.	Регулярна комунікація про цінності компанії, впровадження корпоративних ритуалів, які сприяють згуртованості (свята, зустрічі, внутрішні ініціативи).

Узагальнено автором за [3 - 11]

Дослідження змістовних характеристик корпоративної культури та впливу зовнішніх і внутрішніх факторів дозволяє окреслити її багатогранну природу та значення для функціонування організацій. Водночас важливо акцентувати увагу на практичному аспекті - як корпоративна культура стає дієвим інструментом управління.

Здатність корпоративної культури впливати на мотивацію працівників, інтеграцію внутрішніх процесів і адаптацію до зовнішніх викликів зумовлює її стратегічну роль у досягненні організаційних цілей. Саме через культуру реалізуються ключові управлінські функції, такі як комунікація, контроль, координація та розвиток інновацій. Розглянемо, як корпоративна культура виступає інтегруючим механізмом у системі управління, які функції вона виконує, а також методи її впровадження й оцінювання ефективності.

Корпоративна культура виконує низку функцій, які є основоположними для забезпечення ефективного функціонування організації, гармонізації внутрішніх процесів та формування конкурентних переваг. Такі функції мають як управлінський, так і соціально-економічний характер, інтегруючи стратегії розвитку з реаліями ринкового середовища.

Мотиваційна функція спрямована на формування у працівників прагнення до досягнення цілей організації. Корпоративна культура створює позитивний емоційний фон, стимулює відчуття причетності до спільної справи та сприяє розвитку почуття гордості за організацію [11]. Досягнення такого ефекту можливе завдяки впровадженню системи цінностей, які узгоджуються з інтересами організації та особистими очікуваннями працівників.

Інтегративна функція забезпечує єдність колективу, гармонізуючи взаємовідносини між працівниками. Завдяки корпоративній культурі формуються внутрішні стандарти поведінки, що полегшують взаємодію, усувають конфлікти та сприяють створенню сприятливого середовища для колективної праці [12]. Особливо важливою ця функція є в умовах кризи, коли необхідно підтримувати згуртованість і стабільність.

Адаптаційна функція визначає здатність організації реагувати на зміни в зовнішньому середовищі. Корпоративна культура формує готовність працівників до нововведень, допомагає долати опір змінам і забезпечує швидку адаптацію до нових умов [5]. У періоди нестабільності, зокрема в умовах війни чи післявоєнного відновлення, ця функція стає вирішальною для виживання та розвитку організації.

Регульовальна функція реалізується через встановлення стандартів поведінки, які визначають норми та правила взаємодії всередині організації. Корпоративна культура сприяє впорядкуванню комунікаційних процесів, регулює ділові та соціальні відносини, забезпечуючи підпорядкування загальноприйнятими принципами [13].

Іміджева функція формує зовнішній образ організації, який впливає на сприйняття її клієнтами, партнерами та суспільством. Корпоративна культура є важливим елементом брендингу, відображаючи унікальність організації, її цінності та соціальну відповідальність [2]. У міжнародному контексті іміджева функція сприяє побудові довіри та розширенню партнерських відносин.

Зазначені функції визначають фундаментальну роль корпоративної культури як багатофункціонального інструмента управління, здатного забезпечити стійкість, інноваційність та довгостроковий розвиток організації. Ефективна реалізація цих функцій потребує постійного моніторингу та вдосконалення культурних практик у відповідь на виклики часу.

Висновки

Корпоративна культура агентів ринку є багатограним феноменом, який визначає поведінкові моделі, управлінські практики та взаємодію між учасниками організації. Система цінностей, норм, традицій, а також формалізованих і неформалізованих правил формує внутрішнє середовище та впливає на зовнішній імідж організації. Змістовна характеристика корпоративної культури розкриває її ключові складові, типологічні особливості та механізми адаптації до динамічного ринкового середовища.

Основою корпоративної культури є місія, яка визначає призначення організації, її стратегічні цілі та цінності, що забезпечують узгодженість дій працівників. Візія формує довгострокове бачення майбутнього, спрямовуючи зусилля на досягнення амбітних результатів. Разом із цим корпоративна культура втілюється в повсякденній організаційній поведінці, яка стає практичним відображенням проголошених ідеалів.

Типологія корпоративної культури, яка включає ієрархічну, ринкову, кланову та адхократну моделі, підкреслює різноманітність управлінських підходів, кожен із яких має свої переваги й обмеження залежно від специфіки ринку та організації. Гібридність цих моделей дозволяє адаптувати культуру до змінних умов, зокрема в кризові періоди, спричинені війною чи економічною нестабільністю.

Формування корпоративної культури зумовлене впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, таких як економічне середовище, технологічний прогрес, соціальні тенденції, стратегія організації, лідерство та мотивація персоналу. Важливу роль відіграють чинники, які не лише визначають зміст культури, але й формують її здатність до адаптації, забезпечуючи стійкість і конкурентоспроможність.

Корпоративна культура виконує низку важливих функцій, серед яких мотиваційна, інтегративна, адаптаційна, регулювальна та іміджева. Їх роль полягає в створенні умов для ефективної взаємодії, підвищення інноваційного потенціалу, мобілізації ресурсів у кризових ситуаціях та формуванні позитивного іміджу організації.

Таким чином, корпоративна культура агентів ринку виступає стратегічним інструментом управління, що забезпечує їхню ефективність, стійкість та адаптивність у складному ринковому середовищі. В умовах глобалізації, цифровізації та повоєнного відновлення економіки України її значення зростає, акцентуючи увагу на соціальній відповідальності, інноваційності та згуртованості організацій.

Список використаної літератури

1. Копитко, М. І., Михаліцька, Н. Я., & Верескля, М. Р. (2021). Корпоративна культура як стратегічний напрям управління підприємством в умовах сучасних викликів. *Вчені записки Університету «КРОК»*, (2 (62)), 92-99. <http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/download/408/437>
2. Возна, Ю. (2019). Корпоративна культура у формуванні іміджу організації. <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35909/1/190.pdf>
3. Зеркаль, А. В. (2022). Корпоративна культура та комерційна свідомість персоналу—інноваційні напрями розвитку підприємств. http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/9491/1/M_Zerkal.pdf
4. Приймак, Н. С. (2019). Корпоративна культура в системі управління змінами підприємства. *«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування*, (2 (88)), 91-97. <http://tipus.khpi.edu.ua/index.php/1728-4236/article/view/175166/175438>
5. Захарчин, Г. М. (2024). Корпоративна культура в умовах трансформаційних процесів економіки. <http://econmngmt.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2024/03/%D0%BC%D0%BE%D0%BD-2024-1.pdf#page=71>
6. Синицька, О. І. (2014). Корпоративна культура: типологізація, функції та критерії забезпечення у формуванні соціально-трудова відносин на ринку праці України. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки*, (5 (3)), 255-261. [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvkhdu_en_2014_5\(3\)_65.pdf](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvkhdu_en_2014_5(3)_65.pdf)
7. Баранюк, Б. В., & Прилуцький, А. М. Корпоративна культура в системі управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу. <http://socrates.vsau.org/b04213/html/cards/getfile.php/36357.pdf>
8. Биденко, І. П., & Биденко, І. П. (2019). *Формування корпоративної культури організації на основі системного підходу* (Master's thesis, Національний університет «Запорізька політехніка»). http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/5215/1/MR_Bidenko.pdf
9. Клочко, В. М., Богоявленський, О. В., & Постољна, Н. О. (2021). Управління за цінностями як головний елемент створення корпоративної культури підприємства. *Бізнес Інформ*, (4), 270-275. http://jnas.nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2021_4_40.pdf
10. Шевчук, О. А. (2018). Сучасний інструментарій стратегічного управління розвитком та динамічною стійкістю підприємств. *Економічний вісник Національного технічного*

- університету України «Київський політехнічний інститут», (15).
<https://ev.fmm.kpi.ua/article/download/135695/132551>
11. Єщенко, М. Г., & Флоркевич, П. А. (2022). Індивідуальна та групова мотивація у менеджменті сучасного підприємства. *Галицький економічний вісник*, 74(1), 112-118.
https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/38692/2/GEB_2022v74n1_Yeshchenko_M-Individual_and_group_112-118.pdf
 12. Дмитренко, М. Й. (2019). Корпоративна культура: типологія у соціальному вимірі. *Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди "Філософія"*, (44), 3-18.
<http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/philosophy/article/view/1710/1748>
 13. Андросова, О. Ф. (2017). Сучасний науковий підхід до формування структури, видів і функцій корпоративної культури на підприємствах.
http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/3145/1/Androsova_Modern_scientific.pdf